

SHARQ MUTAFAKKIRLARINING YOSHLARNI INTELLEKTUAL JIHATDAN RIVOJLANTIRISHGA OID QARASHLARI

Rustamov Nazir Choriyevich

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti II bosqich tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15556441>

Annotatsiya. Mazkur maqolada sharq mutafakkirlarining, jumladan, Abu Nasr Farobiy, Abu Rayhon Beruniy va Abu Ali Ibn Sinoning yoshlarni intellektual jihatdan rivojlantirish, ta'lim-tarbiya masalalari, ilmning inson hayotida tutgan o'rniga oid qarashlariga to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, tarbiya, mutafakkir, ilm, tarbiya, ma'naviy, intellektual, g'oya, bilim, olam, tabiiy.

Intellekt inson aqliy faoliyatining, aql-zakovatini, ongli hatti-harakatining yuksak shakli hisoblanadi. Intellekt tevarak-atrofni, ijtimoiy muhitni hamda voqelikni bilish quroli, shuningdek, insonning keng ko'lamdagi faoliyatini oqilona amalga oshirishning asosiy sharti sanaladi. Bugungi kunda yosh avlodni intellektual jihatdan rivojlantirish masalasi ta'lim tizimi oldidagi dolzarb masalalardan hisoblanadi.

Chindan ham intellektual salohiyatni yuksaltirish bugungi kunda milliy taraqqiyotning asosiy sharti va mezoniga aylanmoqda. Chunki intellektual jihatdan qoloq xalq hech qachon rivojlanmaydi. Dunyodagi taraqqiy topgan mamlakatlar eksport qiladigan mahsulotlarining ko'pchiligi intellektual mulk hisoblanadi. Odamning intellekti ancha murakkab tuzilishga ega bo'ladi va faqat ko'plab fikrlash turlarini emas, balki har xil intellektual operatsiyalar, malaka va ko'nikmalarni o'z ichiga oladi. Intellekt individning ma'lum darajada mustahkam, barqaror aqliy qobiliyatlari tuzilishidan iboratdir. Intellektning mohiyati va taraqqiyotini tushuntirishda psixologiyada ikki xil qarash mavjud:

1. Intellekt - nasliy xususiyat, ya'ni avloddan avlodga o'tuvchi tug'ma xususiyat sifatida.

2. Intellekt - organizm imkoniyatlari va maqsadga muvofiq ta'lim tarbiya ta'sirida shakllanuvchi xususiyat sifatida.

Intellekt (lotincha intellectus – aql, idrok, zehn) – keng ma'noda: kishining voqea-hodisa mohiyatini to'laligicha bilishiga asoslangan va u orqali namoyon bo'ladigan faoliyati; tor ma'noda: insonning tafakkur, fikr yuritish salohiyati. Intellekt kishilarning aql, idrok, zakovat, ma'naviy jihatdan yetuklik darajasini ham bildiradi; tasavvur, idrok, sinchkovlik orqali jamlangan materialni bilish usullari (taqqoslash, abstraksiya, tushuncha, hukm va hokazo.) orqali asosli bilimga ega bo'lish yoki mavjud bilimni tanqidiy tahlil etib chiqish qobiliyatini ham anglatadi.

Bugungi kunda yosh avlodni intellektual jihatdan rivojlantirish masalasi ta'lim tizimi oldidagi dolzarb masalalardan hisoblanadi. Yosh avlodning intellektual salohiyatini rivojlantirish masalasi uzoq davrlardan beri ilgari surilayotgan g'oya hisoblanadi. O'tmishga nazar soladigan bo'lsak, sharq mutafakkirlarining asarlarida, jumladan, Abu Nasr Farobiy, Ibn Sino, Abu Rayhon Beruniylar ham bu haqda qimmatli pedagogik fikrlarni meros qoldirgan.

Abu Nasr Farobiy ta'lim-tarbiyaga bag'ishlangan asarlarida ta'lim-tarbiyada nimalarga e'tibor berish zarurligi, ta'lim-tarbiya usullari va uslubi haqida fikr yuritib o'tadi. Alloma “Fozil odamlar shahri”, “Aql ma'nolari to'g'risida”, “Ixso al-ulum”, “Ilmlarning kelib chiqishi”, “Baxt-saodatga erishuv to'g'risida” kabi asarlarida ijtimoiy-tarbiyaviy qarashlari, yoshlarning

intellektini rivojlantirish masalalariga alohida to‘xtalib o‘tilgan. Farobiy odamlarni turli belgilariga qarab guruhlarga bo‘ladi. Bunda u kishilarning diniy masxabiga, millatiga, irqiga qarab emas, balki tabiiy xususiyatlari, qobiliyatlari, iqtidori, bilim va ko‘nikmalariga e‘tibor berish zarurligini ta‘kidlab o‘tadi. Farobiy ta‘lim-tarbiyani uzviylikda olib borish haqida asarlarida to‘xtalib o‘tgan bo‘lsada, ammo ta‘limning ham tarbiyaning ham insonni kamolotga yetkazishda o‘z o‘rni borligini ta‘kidlaydi.

Alloma “Baxt-saodatga erishuv to‘g‘risida” asarida bilimlarni o‘rganish tartibi haqida fikr yuritadi. Uning ta‘kidlashicha, avval bilish zarur bo‘lgan bilim o‘rganiladi, bu – olam asoslari haqidagi ilmdir. Uni o‘rgangach, tabiiy ilmlarni, tabiiy jismlar tuzilishini, shaklini, osmon haqidagi bilimlarni o‘rganish lozim. Undan so‘ng, umuman, jonli tabiat, o‘simlik va hayvonlar haqidagi ilm o‘rganiladi, deya ta‘kidlaydi o‘z asarlarida. Farobiy inson intellektual jihatdan rivojlanishda, kamolotga erishishda yolg‘iz o‘zi hech nima qila olmasligiga to‘xtalgan. Uning fikricha, inson boshqalar bilan aloqada bo‘lish, ularning ko‘maklashuvi yoki munosabatlari muhtoj bo‘ladi. Mazkur jarayonda ta‘lim-tarbiya jarayoni tajribali pedagog tomonidan tashkil etilishiga alohida urg‘u berib o‘tadi. Chunki har bir odam baxtni va narsa – hodisalar haqidagi ilmni o‘zicha bila olmaydi. Unga o‘qituvchi lozim deb ta‘kidlaydi.

Farobiy ta‘lim-tarbiyaning asosiy vazifasi jamiyat talablariga javob bera oladigan va shu jamiyat uchun xizmat qiladigan yetuk insonni tarbiyalashdan iborat deb biladi.

Ta‘lim faqat so‘z va o‘rgatish bilan bo‘ladi. Farobiy “Aql ma‘nolari haqida” risolasida aql masalasini tahlil qilib, aql bilish haqidagi ta‘limotda mantiq (logika) ilmi muhim o‘rin tutadi, deydi. U mantiq ilmi bilan grammatika o‘rtasidagi mushtaraklikni qayd etib, mantiqning aqlga munosabati, grammatikaning tilga munosabati kabidir; grammatika odamlar nutqini tarbiyalagani kabi, mantiq ilmi ham tafakkurni haqiqiy yo‘lga yo‘naltirib turadi, deydi.

Farobiy esa o‘qituvchi va o‘quvchi muloqotining ahamiyati kasbiy mahoratning ta‘lim jarayonida tutgan o‘rni haqida fikr yuritib quyidagilarni bayon qilgan: “Ta‘lim faqat so‘z va o‘rgatish bilangina bo‘ladi. Tarbiya esa amaliy ish, tajriba bilan bo‘ladi”.

Beruniy ilmiy bilimlarni egallash yo‘llari, usullari haqidagi fikrlari hozirgi davr uchun ham dolzarbdir. Beruniy fan sohasidagi yodgorliklarni, ilmiy bilimlarga oid qoldirilgan barcha boyliklarni qunt bilan o‘rganishga da‘vat etadi. Beruniy til va adabiyot, tarix, geografiya, geodeziya, biologiya, minerologiya fanlari, tibbiyot va dorishunoslik, fizika, falakiyot ilmiga oid tadqiqotlarini o‘zi targib etgan nazariya hamda kuzatishlar natijasida amaliyotda sinab ko‘rib, fanda haqiqat ustuvor o‘rinda turishini ta‘kidlaydi. U barcha illatlarning asosiy sababi ilmsizlikda deb biladi. Ilmlarni egallashda esa shaxsda intilish va qiziqish, muhitni alohida ta‘kidlab o‘tadi.

Abu Rayhon Beruniy inson intellektining asosi bo‘lmish ilmni quyidagi uch yo‘l bilan hosil bo‘lishini ta‘kidlaydi

1. Har bir ilm va san‘atning borib taqaladigan boshlanish joyi bor. Shuni to‘g‘ri boshlash zarur.

2. Ilm boshlanish joyiga yaqinlashgan sari to o‘ziga borib yetguncha soddalashtirib borish.

3. Ilm o‘rganish vaqt va sabrni talab etadi. Shoshilish kerak emas.

Beruniy ilmsiz kishilarning ko‘ngli xurofotga moyil bo‘lishini, yolg‘on xuddi suv yuzidagi ko‘pikdek yo‘q bo‘lib ketishini ta‘kidlab, ana shu fikrlarning to‘g‘riligini qator asarlarida turli voqea va hodisalar bilan isbotlab bergan.

Beruniy esa ilm dargohiga kirgan talabaning sog‘lom tafakkur yuritishga qalb pokligiga erishishga da‘vat qilgan: “Ilm dargohiga kirar ekansan, qalbing kishini ozdiruvchi

illatlardan, odamni ko‘r qilib qo‘yadigan holatlardan, chunonchi, qotib qolgan urf-odatlardan, hirsdan, raqobatdan, ochko‘zlikni quli bo‘lishdan ozod bo‘lmog‘i darkor”.

Beruniy o‘z asarlarida badgumonlikni, odamlar orasida ig‘vo tarqatishni qoralagan. Insonlarni ezgu amallarni bajarishga, har bir yomon xulqning tub ildizini topib odamlarni da‘vat etgan. Yomonlikning tub manbalarni tamagirlik, ya‘ni badnafslilik, o‘rinsiz g‘azablanish va ilmsizlikda ekanligi va ularga qarshi kurashish kerakligini, badnafslilik va g‘azab har qanday shaxsni noto‘g‘ri yo‘lga boshlashini qayta-qayta ta‘kidlagan. Nafs insonni halokat sari etaklovchi dushman deb bilgan, Beruniy. Olim mazkur illatlar inson boshiga bitmas-tuganmas musibat kelishini aytib o‘tgan. Nafs tarbiyasiga berilgan kishi o‘zining insoniy qiyofasini yo‘qotib, “eb to‘ymas hayvon”ga aylanishini ta‘kidlagan. U nafsga berilgan kishilarni yirtqich hayvonga, iblisga o‘xshatadi.

Yoshlarning bilim olishida, intellektual salohiyatini rivojlantirishda tushunib o‘rganish, ilmiy tadqiqotchining poklikka rioya etishiga alohida e‘tibor beradi. Jamiyatning ravnaqi, ma‘rifatning rivojiga bog‘liq degan g‘oyani ilgari suradi. Yuqoridagilardan ko‘rinib turibdiki, Beruniyning komil insonni shakllantirishga oid fikrlari faqat o‘z zamonasi uchun emas, hozirgi davr ta‘lim-tarbiya ishlarini takomillashtirishda katta ahamiyatga ega.

Abu Ali Ibn Sino ham boshqa mutafakkirlar kabi o‘zining ta‘lim-tarbiyaga oid qarashlarini ijtimoiy-falsafiy qarashlari bilan bog‘liq holda ifodalagan, maxsus risolalarda talqin etgan. Chunki ilm-fan insonga xizmat qilib, tabiat qonunlarini ochib avlodlarga etkazishi kerak. Bu maqsadga etish uchun inson qiyinchiliklardan qo‘rqmasligi zarur, deydi. “Ey birodarlar! Odamlarning botiri mushkulotdan qo‘rqmaydi. Kamolot hosil qilishdan bosh tortgan kishi odamlarning eng qo‘rqog‘idir”. Zero, ma‘rifatli kishi jasur, o‘limdan ham qo‘rqmaydigan, faqat haqiqatni bilish uchun harakat qiladigan bo‘ladi, deydi u fikrini davom ettirib. Bilimsiz kishilar johil bo‘ladi, ular haqiqatni bila olmaydilar, deb ularni etuk bo‘lmagan kishilar qatoriga qo‘shadi. Bunday kishilardan ilmiy fikrlarni sir tutish kerakligini ta‘kidlaydi. U haqiqatni bilish uchun bilimga ega bo‘lish kerakligi, lekin har qanday bilim ham haqiqatga olib kelmasligi, inson o‘z bilimining haqiqiylikini bilishi uchun mantiqni ham bilishi zarurligini uqtiradi. Ibn Sino o‘z asarlarida yoshlarni intellektual jihatdan rivojlantirishning hamda kamolotga erishishning birinchi mezonini – ma‘rifatni egallash deb talqin qiladi. Ibn Sino bolalarni intellektual jihatdan rivojlantirish uchun maktabda o‘qitish va tarbiyalash zarurligini ta‘kidlaydi. Mutafakkir bolaning maktabda jamoa bo‘lib o‘qishining foydasini quyidagicha ifodalaydi:

- agar o‘quvchi birga o‘qisa u zerikmaydi, fanni egallashga qiziqish yuzaga keladi, bir-biridan qolmaslik uchun harakat, musobaqalashish istagi rivojlanadi. Bularning hammasi o‘qishning yaxshilanishiga yordam beradi;

- o‘zaro suhbatda o‘quvchilar bir-biriga kitobdan o‘qib olganlari, kattalardan eshitganlarini hikoya qiladilar;

- bolalar birga to‘planganlarida bir-birini hurmat qila boshlaydilar, do‘stlashadilar, o‘quv materiallarini o‘zlashtirishda bir-biriga yordamlashadilar, bir-biridan yaxshi odatlarni qabul qiladilar.

Bolalarga bilim berish, intellektual salohiyatini rivojlantirish jarayonida quyidagilarga e‘tibor berish zarurligini ta‘kidlaydi:

- bolaga bilim berishda birdaniga kitobga band qilib qo‘ymaslik;
- ta‘limda yengildan og‘irga borish orqali bilim berish;
- olib boriladigan mashqlar bolalar yoshiga mos bo‘lishi;
- o‘qitishda jamoa bo‘lib maktabda o‘qitishga e‘tibor berish;
- bilim berishda bolalarning mayli, qiziqishi va qobiliyatini hisobga olish;
- o‘qitishni jismoniy mashqlar bilan qo‘shib olib borish.

Bu talablar hozirgi davr ta’lim prinsiplariga mos kelishi bilan qimmatlidir.

Ibn Sino aqliy tarbiya turli bilimlarni o’rganish natijasida amalga ohsa, axloqiy tarbiya ko’proq yaxshi axloqiy xislatlarni mashq qildirish, odatlantirish, suhbat orqali amalga oshadi, deb ta’lim berdi. Inson hissiy va ma’naviy talablarni ajratib olish imkoniyatiga ega ekan, bu imkoniyat asta-sekin inson fe’l-atvoriga xos xislatga aylana boradi. Olim insonning shakllanishida uning atrofini o’rab olgan tashqi muhit, odamlar alohida muhim rol o’ynaydi, ana shu tashqi muhit va odamlar insoning atrof dunyoni bilishinigina emas, balki uning xulqini yaxshi yoki yomon jihatlarning tarkib topishiga ham ta’sir etadi. Shuning uchun ham bolalarni tarbiyalashda ehtiyotkor bo’lish kerakligini, bola yomon odamlarga o’rganmasligi uchun, uni yomon odamlardan, yomon muhitdan uzoqroq saqlash zarurligini uqtiradi.

Yuqoridagi masalalarga Ibn Sino o’zining “Tadbiri manzil” asarida maxsus bo’lim bag’ishlagan bo’lib, “Bolani maktabda o’qitish va tarbiyalash” bo’limida ta’lim va tarbiya jarayonini ochib beradi.

Xulosa qilib aytganda, sharq mutafakkirlarining pedagogik qarashlarida komil insonni shakllantirish, yoshlarni intellektual jihatdan rivojlantirish kabi falsafiy qarash yotadi. Bugungi yosh avlodni har tomonlama yetuk shaxs sifatida kamol toptirishda allomalarning fikrlaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. K.Hashimov, S.Nishonova. Pedagogika tarixi. II qism. Darslik. A.Navoiy nomidagi O’zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti. Toshkent – 2005.
2. O.Hasanboyeva, J.Hasanboyev, H.Homidov. Pedagogika tarixi. – T.: G’G’ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2004.
3. R.G.Safarova, N.R.Masharipova, N.Ch.Rustamov. Milliy tarbiyamiz xazinasidan durdonalar. – T.: “Science and innovation nashriyoti”, 2004.
4. Intellekt. oyina.uz/uz/teahouse/1078